

BAHOLASH TIZIMIMING STATISTIK MODELLARI VA ANIQLIKNI OSHIRISH USULLARI

Kunnazov Qahramon Ergashevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası
o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola matematika fanida baholash jarayonini takomillashtirishda statistic modellardan foydalanishning nazriy va amaliy jihatlari tahlil etiladi. O'quvchilar bilimni ob'ektiv baholashda klassik baholash shakllarining kamchiliklari ko'rib chiqilib, zamonaviy statistic modellarining (masalan; item response theory, regressiya modellari, klasifikatsiya algoritmlari) afzalliklari yoritiladi. Aniqlik va ishonchlilikni oshirish maqsadida baholash mezonlarini differensialashtirish, taqsimot asosida normative yondoshuvlarni qo'llash usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Baholash tizimi, statistik model, aniqlik, ishonchlilik, IRT (Item Response Theory), regressiya tahlili, normative baholash, diagnostika, differensial yondoshuv.

Abstract:

This article analyzes the theoretical and practical aspects of using statistical models to improve the assessment process in mathematics. The shortcomings of classical assessment forms in objective assessment of students' knowledge are considered, and the advantages of modern statistical models (for example, item response methods, regression models, classification algorithms) are highlighted. In order to increase accuracy and reliability, methods of differentiating assessment criteria and using normative approaches based on distributions are analyzed.

Keywords:

Assessment system, statistical model, accuracy, reliability, IRT (Item Response Theory), regression analysis, normative assessment, diagnostics, differential approach.

Абстрактный:

В статье анализируются теоретические и практические аспекты использования статистических моделей для совершенствования процесса оценивания по математике. Рассматриваются недостатки классических форм оценки в объективной оценке знаний учащихся, а также подчеркиваются преимущества современных статистических моделей (например, времени ответа на задание, регрессионных моделей, алгоритмов классификации). С целью повышения точности и надежности анализируются методы дифференциации критериев оценки и применения нормативных подходов на основе распределений.

Ключевые слова:

Система оценки, статистическая модель, точность, надежность, IRT (теория ответов на вопросы), регрессионный анализ, нормативная оценка, диагностика, дифференциальный подход

KIRISH

Ta'limda o'quvchilar bilimni baholash – ularning o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'qituvchilarning metodikasini tahlil qilish va ta'lim sifatini oshirish muhim vositadir. Matematika fani aniqlikni talab qiladigan soha bo'lganligi sababli, bu yo'nalishda statistik modellardan foydalanish, natijalarni obyektiv va ishonchli qilishda katta ahamiyatga ega.

1. Statistik modellar asosida baholash tizimi.

Statistik modellarning asosiy vazifasi - baholashda inson omilining subyektivligini kamaytirish, aniq va ishonchli natijalarni taqdim etishdir. Baholash tizimida qo'llaniladigan eng mashhur statistik yondoshuvlar quyidagilardan iborat:

-**Item Response Theory (IRT)** – har bir test topshirig'i (item) va o'quvchi ko'rsatkichlari o'rtasidagi munosabatlarni modellashtiradi. Bu model o'quvchining bilim darajasini baholashda muayyan topshiriq qanchalik murakkab farqlovchi ekanligini hisobga oladi.

-**Klassik test nazariyasi (Classical Test Theory – CTT)** – o'quvchining yakuniy natijasi "haqiqiy ball" va xatolik yig'indisidan iborat, degan tamoyilga asoslanadi. Bu yondoshuvda test umumiy ballar bo'yicha tahlil qilinadi.

-**Regressiya tahlili** – o'quvchi natijalari bir necha omillar (dars davomati, uy vazifalari, oraliq baholar) orqali bashorat imkonini beradi. Ayniqsa, ko'p o'zgaruvchili (multiple linear regression) modellaridan foydalanish mumkin.

-**K-means klasterlash** - o'quvchilarni bilim darajasi bo'yicha avtomatik guruhlashga imkon beradi. Bu orqali baholashda differensial yondoshuvni qo'llash mumkin.

-**Bayes tahlili**- oldingi natijalar asosida yangi ma'lumotlarni baholashda, taxminiy baholash mexanizmini ta'minlaydi.

2. Baholash aniqligini oshirish usullari.

Baholash aniqligini ta'minlashda quyidagi usullar samarali baholanadi:

- Normativ yondoshuv (norm – referenced assesment): har bir o'quvchining natijasi oldindan belgilangan me'zonlarga nisbatan baholanadi. Bu yondoshuv aniqlik va adolatni ta'minlaydi.

- Diagnostik testlar: O'quv yili yoki mavzular oldidan bilim holatini aniqlash orqali individual yondoshuvni rejalashtirish mumkin.

- Formativ baholashda tahlil usullari: Baholashning doimiyligi va qayta aloqa mexanizmini joriy etish o'quvchilarni bilim darajasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

- Mashina o'rganish (machine learning): O'quvchi xatti-harakatlari (topshiriqlarni bajarish vaqti, javob shakli, xatoliklar tahlili) asosida avtomatik baholash algoritmlari ishlab chiqiladi. Bu kata sinflarda samaradorlikni oshiradi.

3.Amaliy tajribalar va natijalar: Tajriba tariqasida bir nechta sinfdan parallel testlar o'tkazib testlar natijasi tahlil qilinib, klassik va statistik yondoshuvlar asosida aniqlik farqlarini ko'rsatish mumkin.

Xulosa.

Baholash tizimiga statistik yondoshuvni joriy etish orqali matematika fanida o'quvchilarning bilim darajasini yanada aniqroq va ob'ektiv aniqlanadi. Shuningdek, bu yondoshuv o'qituvchilar uchun ham samarali tahlil vositasiga aylanadi. Yurtimiz ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalar yordamida bu jarayonni kengroq joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hambleton.R.K, Swaminathan.H., Roders.H.J (1991) Fundamentals of Item Response Theory.
2. Lord.F.M.(1980) Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems.
3. OECD.(2013) Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment.
4. Rakhmonov.S (2021) "Matematika ta'limida baholash tizimi va zamonaviy yondoshuvlar", Toshkent.
5. UzStat.(2023) "Statistik tahlil asoslari va ularni ta'limda qo'llash", Respublika o'quv markazimateriallari.